

Quanto à descrição das limitações:

50% citaram dificuldades de estimar o market share da tecnologia e 50% apresentavam erros metodológicos como limitações.

Os principais fatores associados à incertezas metodológicas foram:

- (1) Ausência de perspectiva tripartite do SUS,
- (2) Inadequação dos cenários projetados,
- (3) Ausência de considerações sobre impacto da judicialização e
- (4) Desconsideração de biossimilares das tecnologias.

Quando às incertezas estruturais:

- (1) Estimativa da taxa de difusão,
- (2) Estimativa do market-share,
- (3) Desconsideração da falha primária esperada dos medicamentos e seus eventos adversos.

Por fim, as principais incertezas paramétricas foram:

- (1) Lacunas na identificação dos custos associados,
- (2) Identificação de barreiras de acesso,
- (3) Utilização de métodos de equivalência terapêutica.

DOI: 10.5281/zenodo.13941998

Considerações

Afora a adoção de nova, e necessária, **proposta de diretrizes metodológicas para análises de impacto**

orçamentárias para o SUS, o cenário impõe urgência na **acurácia das AIO** desenvolvidas, em especial com o horizonte de absorção de terapias avançadas que trarão novos entendimentos ao que hoje entendemos como “alto custo”.

Uma agenda prioritária é o debate sobre a **permissibilidade de AIO com erros metodológicos que hoje, em certa medida, são negociados como limitações do estudo.**

O tema ganha relevância pelo recente movimento de discussão de um limiar de AIO a ser adotado no país.

O desafio do entendimento da complexidade do SUS, e suas estruturas atípicas a modelos internacionalmente validados, como o financiamento e gestão tripartite do SUS, a judicialização da saúde e as políticas nacionais de reindustrialização tornam o ambiente desafiador a propostas metodológicas espelhadas – ou ditadas – pelo ideário estrangeiro, tornando importante que as AIO contemplem as realidades do nosso sistema.

Obrigada pela
atenção

Carla Gottgtroy
Tel 021 996696202
E-mail: clgottgtroy@gmail.com

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

MESTRADO &
DOUTORADO
NOTA MÁXIMA
NA AVALIAÇÃO DA CAPES 7

MESTRADO
PROFSSIONAL 4
NA AVALIAÇÃO DA CAPES

**INCORPORAÇÃO DE
MEDICAMENTOS
BIOLÓGICOS PARA
DOENÇAS REUMÁTICAS
IMUNOMEDIADAS NO
SUS:
ERROS E INCERTEZAS
DAS ANÁLISES DE
IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO**

CARLA GOTTGTROY - IMS- UERJ
ROSÂNGELA CAETANO - IMS - UERJ

Contexto

Expansão de gasto público com medicamentos imunobiológicos (MIB)

Em 2018, 40% do orçamento público para assistência farmacêutica foi utilizado na aquisição de medicamentos biológicos, que atenderam cerca de 2% do total de pacientes atendidos pelo SUS (MEGA, 2019)

Análises de Impacto Orçamentário (AIO) são estudos econômicos complementares, ainda recentes, que carecem ainda de melhorias metodológicas

2012 -Diretriz de AIO no SUS

Elementos ligados à dispensação e administração dos imunobiológicos, dentre outros, representam custos relevantes.

O gasto do recurso com um único grupo de doenças pode contribuir por estrangular os gastos com outras aquisições de medicamentos, ações judiciais e transferência de recursos entre entes federativos.

Objetivos

Analisar os estudos de AIO utilizados nas recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) relativas às incorporações de medicamentos imunobiológicos para tratamento das DRIM no SUS, no período de 2012 a 2023, frente às Diretrizes de Análise de Impacto Orçamentário de 2012 do Ministério da Saúde (MS).

Metodologia

Mapeamento das recomendações de incorporação dos MIB para as DRIM no de janeiro de 2012 até julho de 2023,

Os nove relatórios submetidos à análise documental, como foco nas AIO relatadas.

Construído um instrumento para avaliação com categorias analíticas: (I) contexto da AIO, (2) perspectiva do estudo, (3) população elegível, (4) cenários a serem comparados,(5) taxa de difusão da tecnologia,(6) custos de introduzir uma nova intervenção, (7) modelagem, (8) horizonte temporal, (9) ajustes econômicos, (10) market-share, (11) descrição dos resultados da AIO, (12) avaliação de certeza dos resultados, (13) conclusões e limitações. (14) validação, (15) judicialização, (16) dinâmica da doença e (17) presença de biossimilares no mercado.

Cada categoria foi tipificada em adequada, parcialmente adequada e inadequada.

Resultados/ Discussão

O primeiro relatório, de 2012, foi analisado separadamente, por ter sido produzido antes das Diretrizes de AIO.

Os oito relatórios restantes eram referentes a artrite reumatóide, espondiloartrites e vasculites. Os medicamentos avaliados incluíram abatacepte, certolizumabe, golimumabe, secuquinumabe e rituximabe.

100%

Adequadas quanto a não utilização de ajustes econômicos
Inadequadas quanto à avaliação do custo de introdução no sistema, por não considerarem custos operacionais.
Não apresentaram considerações sobre o orçamento global do MS ou do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

85%

Demandadas por indústrias farmacêuticas e **Consideram apenas o custo de aquisição do medicamento.**

25%

posologias de tratamento discrepantes a bula.

Duas AIO apresentaram cenários de substituição quando a proposta era de adição da tecnologia